

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI AXLOQIY JIHATDAN TARBIYALASHDA O'YINLARNING ROLI

Ko'makova Yayraxon Jaloliddin qizi

Guliston davlat pedagogika instituti magstri.

kumakova2499@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7972522>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotida bolani o'yin orqali axloqiy jihatdan tarbiyalash va bola hayotidagi o'yinning o'rni muhim ahamiyatga ega ekanligi yoritilgan.

Tayanch so'zlar: O'yin, axloqiy tarbiya, estetik tarbiya, syujetli o'yinlar.

THE ROLE OF GAMES IN THE MORAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN

Abstract. This article highlights the importance of moral education of a child through play and the role of play in a child's life in a preschool educational organization.

Key words: Game, moral education, aesthetic education, plot games.

РОЛЬ ИГР В НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ

Аннотация. В данной статье освещается значение нравственного воспитания ребенка через игру и роль игры в жизни ребенка в дошкольной образовательной организации.

Ключевые слова: Игра, нравственное воспитание, эстетическое воспитание, сюжетные игры.

“Eng katta boylik - bu aql-zakovat va ilm, eng katta meros - bu yaxshi tarbiya, eng katta qashshoqlik - bu bilimsizlikdir” deb takidlaydi davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev o'zining Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi asarida.¹ Shu sababli mamlakatimiz Prezidenti ta'lim sohasiga juda katta e'tibor qaratdi. Islohat olib borishni ta'limning poydevori hisoblangan maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishdan boshlandi. Shuningdek uzliksiz ta'limning tizimining birlamchi bo'g'ini maktabgacha ta'lim sohasidir. Maktabgacha ta'lim tashkilotida bola har tomonlama sog'lom va barkamol shaxs bo'lib tarbiyalanadi. Negaki, bolani tarbiyalash uzoq va murakkab jarayon hisoblanadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotida bolaga ta'lim va tarbiya o'yin orqali beriladi. O'yin bola rivojlanishida va tarbiyasida katta rol kasb etadi. Maktabgacha yoshdagi bolalik - bu shaxsiyat shakllanishining muhim davri. Bu davrda bola atrofda hayot haqida dastlabki bilimlarni oladi, unda insonlarga bo'lgan to'g'ri xulq-atvor ko'nikmalari shakllanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning asosiy faoliyati o'yin hisoblanadi. O'yin orqali bolaning kompetensiyalari rivojlanadi:

- Jismoniy rivojlanishi;
- Ijtimoiy-hissiy holati;
- Psixologiyasi;
- Notiqlik san'ati.

¹ Sh.Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. “O'zbekiston” Toshkent 2022,- 22-bet

O'yinda bolaning shaxsiyatining barcha tomonlari shakllanadi, uning psixikasida sezilarli o'zgarishlar ro'y beradi.

O'yin so'ngi yillarda paydo bo'lgan emas, balki u uzoq yillik tarixga ega. Ya'ni ibtidoiy jamoa qabilalar davrda boshlab paydo bo'lgan. Ular dehqonchilik ishlarini o'yin orqali bajarishgan. Bu esa pedagog olimlarni diqqatini o'ziga tortib kelgan.

Psixolog A.N.Leontevning fikricha, bolalarning o'yin faoliyatlarida real voqelikdan chetga chiqib ketish darajasidagi afsonaviylik yo'q. Bolalar o'yinlaridagi turli-tuman harakatlar va narsalar voqelikda haqiqatdan bor bo'lgan real harakat hamda real narsalarning real obrazlaridir. Bola o'zi yashab turgan real voqelik bilan bog'liq bo'lmagan xayoliy, afsonaviy o'yinlar yaratishning hali uddasidan chiqa olmaydi. Chunki bola hali o'zi bilmagan, ko'rmagan, eshitmagan narsalarini o'z

o'yin faoliyatida aks ettira olmaydi. U yoki bu o'yinni o'ynash uchun bolalar albatta elementar ravishda bo'lsa ham hayotiy hodisalar hamda mehnatning bir qancha turlari bilan tanish bo'lishlari kerak.²

A.S.Makarenkoning fikricha, bolalarning o'yin faoliyatlari ularni jismoniy va psixik jihatdan garmonik ravishda rivojlanishlari uchun birdan-bir vositadir. Katta odamlar uchun mehnat faoliyati qanchalik ahamiyatli bo'lsa, bolalar uchun o'yin shunchalik ahamiyatga ega. «Yaxshi o'yin faoliyati, – deydi A.S. Makarenko, – yaxshi bajarilayotgan mehnatga o'xshaydi. Mana shuning uchun bolalar o'yin faoliyatida o'zlarini qanday namoyon etsalar, katta bo'lganlaridan so'ng mehnat faoliyatlarida ham ko'p jihatdan o'zlarini shunday namoyon etadilar»³.

Chet el psixologlaridan J.Piaje va Koffkaning fikricha, bolalar go'yoki bir-biridan ajratilgan ikki xil dunyoda, ya'ni xayollar, afsonalar dunyosida va (real) voqeiy dunyoda yashaydilar. Bolalar o'zlarining faoliyatlarida qanchalik xayolga berilib ketmasinlar, har doim voqeiy dunyoga, undagi real narsalarga nazar tashlab

turadilar. Buning haqiqatdan ham shunday ekanligini ularning o'yin jarayonida o'z xatti-harakatlariga «bunday bo'ladi», «bunday bo'lmaydi» deb baho berib turishlaridan ko'rish mumkin. Ular qanchalik o'yinga berilmasinlar, voqeiy dunyoni hech qachon unutmaydilar va unga go'yoki andaza tariqasida zimdan qarab turadilar.⁴

Maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalarni pedagog syujetli-rolli o'yin orqali bolalarda dastlab ona-yurtiga, o'z xalqiga, o'zga millat vakillariga nisbattan ijobiy munosabatlarni shakllantiradi, mustahkamlaydi. Nafaqat Vatanga bolgan muhabbat balki oila va do'stga bo'lgan mehr-muhabbatni va sadoqatni shakllantiradi. Syuetli – roli o'yinlarda bolaning mustaqilligi va tashabbuskorligi ham o'sib boradi. Yana bundan tashqari enh birinch navbatda bola o'yinda ijobiy va salbiy jihatlarni ajrata boshlaydi. Ya'ni yaxshi va yomon odatlarni farqlashni o'rganadi. Masalan, doimo yaxshilik yomonlikdan ustidan g'alaba qozonishini tushunadi.

Xudbinlik, yolg'onchilik, o'g'rilik salbiy odatlar ekanligi anglay boshlaydi. Bunda bolalar biron bir ertak yoki hikoya syujeti asosida rol ijro etadi. O'yin jarayonida bola obrazlar kirib va ularning so'zlarni yodlab olish orqali o'zida tartib, intizom va irodani, kattalar bo'lgan xurmatni

² S.Jalilova, S.Aripova Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasi. Toshkent 2017“Faylasuflar”- 301b

^{3 3} S.Jalilova, S.Aripova Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasi. Toshkent 2017“Faylasuflar”- 299b

^{4 4} S.Jalilova, S.Aripova Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasi. Toshkent 2017“Faylasuflar”- 300b

ham shakllantiradi. Yana bu o'yinlar bolalarni rostgo'ylikga, botirlikga va ilg'orlikga chorlaydi. Buning natijasida o'z-o'zida bolada axloqiy va estetik tarbiyalar shakllana boshlaydi. O'yin bolalarda ijtimoiy axloqni, tengdoshlariga bo'lgan do'stonalik munosabatini shakllanadi. Bolada hissiyot va did tarbiyalanadi.

Pedagog bolalarning o'yinda nazorat qilayotib, ularni jamoa orqali ham tarbiyalab boradi. O'yin jarayonida bolalar faqat o'z xohish-istaklarinigina emas, aksincha jamoaning xohishi bilan kelishib, o'yinda qoidalar o'rnatiladi va unga rioya qilishni o'rganadilar. Maktabgacha ta'lim tashkilotida bolani qobiliyatlarini qay tarzda rivojlanish aniqlashni eng samarali usul o'yin.

Pedagog o'yinda bolani kuzatish davomida boshqa bolalar bilan qay holda o'ynashini, bola o'yin orqali ko'nikma va malakalarni rivojlantirish kerakligini bilib oladi. Yana bundan tashqari pedagog o'yinda bolalar bilan birgalikda rol ijro etish orqali bolaning bilim olish, tasvirlashi, tushuntirish, qobiliyatini shakllantirishga ko'maklashadi. Natijada bolada ijtimoiy ko'nikmasi rivojlanadi.

O'z hissiyotlarni boshqaraolish va vaziyatlarga to'g'ri kelgan holda ifodalay oladi. Yana o'zga insonlar hissiyotini ajrata oladi va ularga mos ravishda reaksiya qaytaraoladi, murakkab vaziyatlarda chiqish yo'llarini qidira boshlaydi. Shunday qilib o'yin bolani axloqiy jihatlarini avvalo shakllantirib keyin yuksaltirishdagi eng to'g'ri faoliyat hisoblanadi.

Mavzudan quydagi xullosaga keldim, maktabgacha yoshdagi bolalarda axloqiy fazilatlarni tarbiyalashda o'yin juda muhim ahamiyatga ega. Bolani eng avvalo psixikasini rivojlanadi. Psixikasi rivojlangandan so'ng idrok, odob-axloq ham shakllanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda axloqiy tarbiya kichik guruhdan boshlanadi.

Ularda o'z uyiga, ota-onaga, bog'chaga va ta'lim-tarbiya berayotgan tarbiyachiga mehr-muhabbat tuyg'ulari paydo bo'ladi. Asosiy axloqiy fazilatlar shakllanib insonparvarlik hislari va munosabatlari boshlanadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotining o'rta guruhdan boshlab didaktik o'yinlar orqali vatanparvarlik tarbiyasi singdiriladi. Didaktik o'yinlar faqat aqliy tarbiyani yuksaltirmaydi. Balki, axloqiy jihatdan ham juda samarali foyda beradi.

O'yin bolalar uchun turli xil qirralarini ochish uchun imkon beradi:

- Fikrlash;
- Izlanish;
- Tajriba ortish;
- Munosabat bildirish.

Maktabgacha ta'lim tashkilotida o'yin orqali hamma narsani bo'glasak bo'ladi. Beshta markazda ham faoliyat olib borgan holda bolaga barcha tarbiya turlari rivojlantirsa bo'ladi. "Ilm-fan va tabiat" markazida "Yurtimiz tabiati" nomli didaktik o'yinni orqali bolalar o'z ona yurtidagi hayvon, qushlar va o'simliklar bilan tanishib ularni asrab-avaylashni, ozor yetkazmaslikni va mehr berishni o'rganadi.

Bunda hayvon va o'simliklarni nomlanishini o'rganib, talaffuz qilish orqali "Til va nutq o'stirish" markazi, ularning soni katta-kichik hajmlarni ajratishni orqali "Qurish-yasash va matematika" markazilarida faoliyat olib boriladi. Xullosa qilib aytganda, biz bolada nimani shakllantirmoqchi bo'lsak faqat o'yin foydalanamiz.

REFERENCES

1. Sh.M.Mirziyoyev.Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. – “O‘zbekiston” Toshkent:2021 .
2. "ILK QADAM" davlat o‘quv dasturi /takomillashtirilgan ikkinchi nashr/ Toshkent: 2022
3. Sodiqova Sh. Maktabgacha pedagogika.- “Tafakkur bo‘stoni” Toshkent: 2013
4. Jalilova, S.Aripova Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasi. “Faylasuflar” Toshkent 2017